

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

XADREZ E VÍDEOS DE ANIMAÇÃO: UMA ABORDAGEM LÚDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA EM PASSA QUATRO/MG

AJEDREZ Y VIDEOS DE ANIMACIÓN: UN ENFOQUE LÚDICO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL 5º AÑO DE PRIMARIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA DE PASSA QUATRO/MG

CHES AND ANIMATION VIDEOS: A PLAYFUL APPROACH TO DEVELOPING SKILLS IN THE 5TH YEAR OF ELEMENTARY SCHOOL AT THE MANOEL VITORINO DE SOUZA MUNICIPAL SCHOOL IN PASSA QUATRO/MG

DOI: [10.5281/zenodo.15807189](https://doi.org/10.5281/zenodo.15807189)

Johnes Hebert Victal Evangelista¹

Introdução

O presente relato de experiência docente discorre sobre a implementação de uma prática pedagógica criativa no contexto do 5º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Manoel Vitorino de Souza em Passa Quatro/MG, localizada no bairro Sertão dos Martins. A presente escola é uma entre as três da área rural no município, cerca de quase 1h de deslocamento pela estrada de terra. As atividades propostas integram o ensino do xadrez com a utilização de animações como ferramentas de aprendizagem.

A escolha da atividade é em prol de um reconhecimento do potencial do xadrez para o desenvolvimento de habilidades cognitivas cruciais, como raciocínio lógico, planejamento estratégico, tomada de decisão e concentração (Gobet & Campitelli, 2006; Linder, 2016),

¹ Prefeitura Municipal de Passa Quatro/MG

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e a capacidade das animações em capturar a atenção dos alunos, facilitar a visualização de conceitos abstratos e promover um ambiente de aprendizado mais engajador (Moreno, 2007), esta prática buscou explorar a correlação entre essas duas abordagens. As animações trabalhadas em sala de aula se encontravam disponíveis gratuitamente na plataforma Youtube.

A escolha do 5º ano como público-alvo aconteceu em uma oportunidade de substituição de uma docente por um período no ano corrente de 2024 e transcendeu pela transição que os alunos vivenciam nessa fase, consolidando habilidades básicas e preparando-se para desafios cognitivos mais complexos. Acreditava-se que a introdução do xadrez de forma lúdica e visualmente estimulante poderia não apenas facilitar a compreensão das regras e estratégias do jogo, mas também fortalecer o desenvolvimento de competências transversais essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal.

O objetivo principal desta experiência foi investigar o impacto da utilização conjunta do xadrez e de animações no processo de ensino-aprendizagem, observando o engajamento dos alunos, a facilidade na assimilação dos conceitos do jogo e o desenvolvimento de habilidades cognitivas relacionadas. Adicionalmente, buscou-se identificar os desafios e as potencialidades dessa abordagem para futuras implementações. Ao final do período, os estudantes responderam um questionário com 7 (sete) perguntas para contribuir na análises dos resultados na ótica dos estudantes

Desenvolvimento

A prática pedagógica foi desenvolvida em intervalos intercalados dentro do período de aula entre uma disciplina e outra e intervalo de recreios. Como as disciplinas eram trabalhadas em formato de apostilamento os seus respectivos conteúdos, ficou fácil o cumprimento do cronograma, do plano de aula e disponibilizar um tempo para a prática complementar.

A turma do 5º ano era composta por 7 (sete) alunos, com o (zero) nível de familiaridade com o xadrez. Sendo que primeiro se fez necessário ensinar as regras mínimas até avançar.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A metodologia adotada combinou momentos de instrução direta, atividades práticas com o tabuleiro físico e a utilização de recursos audiovisuais, especialmente animações selecionadas da plataforma Youtube para ilustrar os movimentos das peças, as regras básicas e algumas estratégias iniciais do jogo.

Inicialmente, foram apresentadas as peças do xadrez individualmente, com animações curtas e coloridas demonstrando seus movimentos característicos no tabuleiro. Por exemplo, o movimento reto da torre era visualizado através de uma animação de uma peça deslizando suavemente pelas casas, enquanto o movimento em "L" do cavalo era ilustrado por um salto dinâmico sobre outras peças. Essa abordagem visual facilitou a memorização dos movimentos, tornando o aprendizado mais intuitivo e menos dependente da memorização abstrata de regras.

Em seguida, as regras básicas do jogo, como o objetivo do xeque-mate e a captura de peças foram trabalhadas gradualmente, sempre acompanhadas de animações que simulavam situações de jogo. Por exemplo, um movimento específico através de uma animação que explicitava o momento exato em que a captura era permitida, eliminando possíveis dúvidas e confusões.

A estratégia pedagógica também incluiu a utilização de jogos de xadrez simplificados e adaptados para iniciantes, com foco em um número menor de peças ou em objetivos específicos, como a captura de uma determinada peça. As animações também foram utilizadas para apresentar pequenos "quebra-cabeças" de xadrez, nos quais os alunos precisavam identificar o melhor lance para alcançar um objetivo específico, como dar xeque em um determinado número de lances. Essa exposição aconteceria na televisão que a sala de aula já obtinha disponível como recursos tecnológicos de uma smart tv.

Ao longo do processo, foram observadas diversas manifestações de engajamento por parte dos alunos que ao final, preencheram um questionário avaliativo. A utilização das animações fortaleceu um pouco mais o interesse e dúvidas, tornando as aulas mais dinâmica. Era comum observar os alunos interagindo com os vídeos, fazendo perguntas de forma animada e demonstrando entusiasmo em aprender os movimentos e as regras

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do jogo. A combinação da visualização com a prática no tabuleiro físico disponíveis na escola, permitiram que os alunos internalizassem os conceitos de forma mais eficiente e eficaz. Além da aprendizagem das regras e movimentos, a prática pedagógica também buscou explorar o potencial do xadrez para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Foram propostas atividades que estimulavam o planejamento de sequências de lances, a antecipação das jogadas do oponente e a tomada de decisões estratégicas. As animações, nesse contexto, foram utilizadas para ilustrar exemplos de estratégias básicas.

A observação do comportamento dos alunos durante as partidas e as atividades propostas revelou um desenvolvimento progressivo em habilidades como a concentração e o raciocínio lógico. Inicialmente, alguns alunos apresentavam dificuldade em manter o foco por longos períodos ou em antecipar as consequências de seus lances. No entanto, com a prática regular e o apoio das ferramentas visuais, notou-se uma melhora na capacidade de concentração e na elaboração de planos de jogo mais elaborados.

A avaliação do aprendizado foi realizada de forma contínua, através da observação da participação dos alunos nas atividades, da análise de suas jogadas durante as partidas e da resolução de pequenos desafios propostos. Não foram aplicadas provas formais, buscando-se uma avaliação mais qualitativa do processo de desenvolvimento de cada aluno.

Desafios e Potencialidades

A implementação desta prática pedagógica não esteve isenta de desafios. Um dos principais foi a necessidade de selecionar da plataforma Youtube material complementar que fossem adequadas ao nível de compreensão dos alunos e que ilustrassem os conceitos de forma clara e precisa. A disponibilidade de recursos tecnológicos e o tempo dedicado à preparação dos materiais também foram fatores a serem considerados. E como era área rural em determinado dia na expectativa de uma animação ser apresentada, a luz acabou e fez a estratégia do dia ser renovada.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Outro desafio importante foi a gestão da turma durante as partidas de xadrez, pois por ser na área rural as turmas eram multisseriadas. Ampliando a dificuldade da aplicação da tarefa. Junto com essa turma de 5º ano havia, 3º e 4º ano presentes e promover um espaço dentro da sala de aula, cumprindo apostila e plano de aula, foi um fator complementar.

A mediação do professor foi fundamental para estimular a reflexão sobre as jogadas, incentivar a análise de diferentes possibilidades e promover um ambiente de respeito e colaboração. E vale destacar que após uma partida e outra retornava-se a disciplina prevista.

Apesar dos desafios, as potencialidades da utilização do xadrez e de animações no processo de ensino-aprendizagem se mostraram significativas. O aumento do engajamento e da motivação dos alunos foi um dos resultados mais evidentes pois sabiam que para prosseguir com os jogos, precisavam cumprir os combinados das tarefas propostas. A ludicidade proporcionada pelas animações e o desafio intelectual do xadrez tornaram as aulas mais atrativas e estimulantes, que dentro da zona rural foi um fator que os estudantes se surpreenderam. Nesse viés vale pontuar que a forma que os estudantes sentavam em sala de aula era em conjunto para compartilhar as vivências das aulas e dos jogos.

Além disso, a prática demonstrou o potencial do xadrez para o desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes para a vida escolar e pessoal das crianças.

A capacidade de planejar, de tomar decisões estratégicas, de concentrar-se e de analisar situações complexas são habilidades que podem ser transferidas para outras áreas do conhecimento e para o cotidiano.

A utilização de animações como ferramenta pedagógica contribuíram de forma eficaz na facilitação da compreensão de conceitos abstratos e na visualização de processos complexos. A combinação do visual com o prático permitiu que os alunos internalizassem as regras e as estratégias do xadrez de forma mais rápida e eficiente.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Já na perspectiva do questionário, as perguntas foram as seguintes, em busca de um feedback dos estudantes:

Você gostou das animações, justifique.

Você gostou de aprender, xadrez?

Que emoção sentiu ao jogar xadrez pela primeira vez?

Que emoção sentiu após aprender jogar o xadrez?

Você acha que o xadrez e as animações tem ajudado na aprendizagem?

O que você pensa da escola?

Como avalia o professor, nesse período na aplicação dessa proposta?

Conclusão

A experiência docente relatada fortalece o potencial promissor da integração do ensino do xadrez com a utilização de animações como ferramentas de aprendizagem no 5º ano do Ensino Fundamental. A abordagem lúdica e visualmente estimulante mostrou-se eficaz no aumento do engajamento dos alunos, na facilitação da compreensão das regras e estratégias do xadrez e no desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes, como raciocínio lógico, planejamento e concentração que contribuíram nas disciplinas regulares.

Dentre as 7 (sete) perguntas apresentadas em questionários a de número 5 era específica "Você acha que o xadrez e as animações tem ajudado na aprendizagem? Justifique". De forma unânime as respostas foram que ajudam a pensar.

Apesar dos desafios relacionados à seleção e produção de materiais e à gestão da turma multisseriada, os resultados observados indicam que essa prática pedagógica pode contribuir significativamente para um aprendizado mais significativo e prazeroso.

Inclusive no questionário, na pergunta de número 2 (dois), era "Você gostou de aprender o xadrez?" Unânime as respostas foram: É legal, divertido e que ajuda pensar.

Acreditamos que a exploração de metodologias que combinam diferentes recursos e abordagens, como o xadrez e as animações, pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e promover o desenvolvimento integral dos alunos. Na análise do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

questionário, vide pergunta 7 (sete), "como avalia o professor, nesse período na aplicação dessa proposta? " Foi algo diferente, que dentre as respostas fortaleceu de forma dinâmica a aprendizagem.

Para futuras implementações, sugere-se aprofundar a investigação de diferentes estratégias de mediação e avaliação que possam potencializar ainda mais os benefícios dessa abordagem engajando resultados satisfatórios na Educação Básica.

Referências

Gobet, F., & Campitelli, G. (2006). Education and chess: A critical review. *Educational Research Review*, 1(1), 27-45.

Linder, S. M. (2016). Chess and cognitive development. In P. Langendijk & D. V. Ravesteijn (Eds.), *Chess: The ultimate mind sport* (pp. 177-194). Springer.

Moreno, R. (2007). Learning in high-tech and multimedia environments. *Current Directions in Psychological Science*, 16(5), 227-231.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 04/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)